

**OLIV MAJLIS SENATINING IJRO HOKIMIYATI FAOLIYATI USTIDAN
PARLAMENT NAZORATI: VAZIFA VA FUNKSIYALARI**

Rasulova Tursunoy To'liqinova

TDYU Davlat boshqaruvi huquqi mutaxassisligi magistranti

Telefon: +998915955053

trasulova87@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15678234>

Annotatsiya. Ushbu maqola O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining ijro hokimiyati faoliyati ustidan parlament nazorati bo'yicha vazifa va funksiyalarini yangi tahrirdagi Konstitutsiya (2023-yil) asosida tahlil qilgan. Tadqiqotda Senatning qonun ijrosini monitoring qilish, parlament so'rovlari, tinglovlar va maxsus komissiyalar orqali nazorat mexanizmlari o'rganilgan. Yangi Konstitutsiya doirasida Senat vakolatlarining kengayishi, xususan, parlament tekshiruv institutining joriy etilishi tahlil qilingan. Maqola nazorat jarayonidagi muammolarni aniqlab, samaradorlikni oshirish bo'yicha takliflar bergan.

Kalit so'zlar: Oliy Majlis Senati, parlament nazorati, ijro hokimiyati, Konstitutsiya, parlament so'rovi, parlament tekshiruv, qonun ijrosi, demokratik boshqaruv.

Аннотация. В данной статье анализируются задачи и функции Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по парламентскому контролю за деятельностью исполнительной власти на основе Конституции в новой редакции (2023 год). В исследовании изучены механизмы контроля Сената за исполнением законов посредством парламентских запросов, слушаний и специальных комиссий. Проанализировано расширение полномочий Сената в рамках новой Конституции, в частности, введение института парламентского расследования. В статье выявлены проблемы в процессе контроля и даны предложения по повышению эффективности.

Ключевые слова: Сенат Олий Мажлиса, парламентский контроль, исполнительная власть, Конституция, парламентский запрос, парламентское расследование, исполнение закона, демократическое управление.

Kirish

Mamlakatimizda parlamentni izchil, uzluksiz va tadrijiy rivojlantirish, uning davlat va jamiyat qurilishi sohasidagi rolini oshirishning mustahkam huquqiy asoslari yaratilgan. O'tgan yillar mobaynida samarali va ta'sirchan parlament nazoratini amalga oshirishga yo'naltirilgan 10 dan ziyod qonun qabul qilindi. Mamlakatimizda demokratik islohotlarni chuqurlashtirishda ustuvor ahamiyat kasb etgan 2017 — 2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi ning hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son Farmoni bilan 2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi qabul qilinishi qonun ijodkorligi va parlament nazorati sohasidagi keng ko'lamli islohotlarning mantiqiy davomi bo'ldi. Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi birinchi bo'limi 7-maqsadi "Mamlakatimizdagi islohotlarni izchil davom ettirishda Oliy Majlis palatalari va siyosiy partiyalar rolini yanada oshirish"ga bag'ishlangan.

Iyun, 2025-Yil

Jahon amaliyotida parlament nazorati turli shakl va ko'rinishlarda amalga oshiriladi. Bu, avvalo, har bir davlatning boshqaruv va siyosiy tizimiga, mamlakat aholisining huquqiy madaniyati darajasiga, shuningdek, milliy an'ana va tajribalariga bog'liq. Endi biz parlament nazorati shakllari, uning o'ziga xos xususiyatlari va maqsadlarini milliy hamda xorijiy mamlakatlar olimlari va davlatlar tajribasiga asoslanib tahlil qilishga harakat qilamiz.

Parlament nazoratining shakllari, ko'rinishlari, turlarini tasniflashda zamonaviy olimlar turli asoslarga tayanadilar. A.A.Kornilauevaning fikricha, parlament nazorati shakllarini quyidagicha tasniflash mumkin:

Parlament tarkibiga kiruvchi va kirmaydigan davlat organlari hamda mansabdor shaxslarning faoliyati ustidan parlament nazorati;

Глава 1 ogohlantiruvchi, oraliq va yakuniy parlament nazorati;

Глава 2 aniq bir sohalarda (shaxsning huquq va erkinliklarini ta'minlash, moliya-budjet sohasida, mudofaa va xavfsizlik masalasida) olib boriladigan parlament nazorati¹.

Глава 3 Parlament funksiyalari haqida fikr yuritib, ayrim olimlar parlamentning qaysidir bir funksiyasini boshqasiga nisbatan ustuvor deb hisoblaydilar. Xususan, ingliz olimlari Ueyd va Filliplarning qarashlariga ko'ra parlamentning bosh funksiyasi hukumat faoliyatini nazorat qilishdir². B.Strashun esa parlamentning qonunchilik funksiyasini asosiy deb ta'kidlaydi³. Bu fikrni T.Xabriyeva ham yoqlaydi⁴. AQSH olimi N.J.Ornsteyn vakillikni birinchi o'ringa qo'yadi⁵.

Kornilayeva nazoratni tizimli va ko'p qirrali jarayon sifatida ko'radi, bu esa parlamentning faoliyatini keng doirada tahlil qilish imkonini beradi. Uning yondashuvi nazoratning turli shakllarini aniq mezonlar asosida ajratib, tahlil qilishga yordam beradi. Kornilayevaning parlament nazorati shakllarini tasniflash usuli o'zining tizimli va keng qamrovli yondashuvi bilan ajralib turadi. U parlamentning faoliyatini turli burchaklardan tahlil qilish imkonini beradi va nazoratni samarali tashkil qilish uchun aniq mezonlar taklif qiladi. Shu bilan birga, uning tasnifi amaliy qo'llashda qo'shimcha resurslar va aniq mexanizmlarni talab qiladi. O'zbekiston kabi rivojlanayotgan demokratik tizimlarda bu tasnif parlamentning hisobdorlik va shaffoflikni oshirishda muhim yo'l-yo'riq bo'lib xizmat qilishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, konstitutsiaviy qonunlari va qonunlariga asosan O'zbekistonda parlament nazoratining quyidagi asosiy shakllarini ko'rsatib o'tish mumkin:

Davlat budjeti ijrosining borishini ko'rib chiqish va nazorat qilish;

¹ Конституционное право зарубежных стран. Учебник для вузов / Под общ. ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. 2-е изд., перераб. - М.: НОРМА, 2005. Гл. 17. – С. 321-322

² Булаков О.Н, Функции палат парламентов (теория и практика) // Представительная власть – XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. – 2003, - №6, - С. 3-4.

³ Конституционное (государственное право) зарубежных стран; в 4 т. – Том 1-2 // Отв. Ред. проф. Б.А.Страшун, – М, 1999, - С, 447.

⁴ Основны парламентского права: научно-практическое пособие / Под. Ред. д.ю.н, проф. Т. Я. Хабриевой, предленовне Председателя Государственной Думы Б.В. Грызлова, – М: Издание Государственной Думы, 2006. –С.29.

⁵ Norman J. Omstein. The role of the legislature in Western Democracies // (режим доступа: <https://usinfo.state.gov/products/pubs/archive/freedom3.htm>, свободный).

Iyun, 2025-Yil

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining (bundan buyon matnda Vazirlar Mahkamasi deb yuritiladi) mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy hayotining eng muhim masalalari yuzasidan har yilgi ma'ruzasini eshitish;

Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi xalqiga hamda Oliy Majlisiga Murojaatnomasidan kelib chiqadigan, tegishli yilga mo'ljallangan davlat dasturi bajarilishining borishi to'g'risidagi hisobotini ko'rib chiqish;

O'zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi har yilgi milliy ma'ruzasini eshitish;

O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining (bundan buyon matnda Bosh vazir deb yuritiladi) mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlantirishning dolzarb masalalari yuzasidan hisobotini eshitish;

Vazirlar Mahkamasi a'zolarining o'z faoliyati masalalari yuzasidan hisobotlarini eshitish;

Qonunchilik palatasi, Senat majlislarida davlat organlari rahbarlarining o'z faoliyati masalalari yuzasidan axborotini eshitish;

Qonunchilik palatasi majlislarida hukumat a'zolarining Qonunchilik palatasi deputatlari savollariga javoblarini eshitish;

Senat majlislarida viloyatlar, tumanlar, shaharlar hokimlarining tegishli hududni rivojlantirish masalalari yuzasidan hisobotlarini eshitish;

O'zbekiston Respublikasining chet davlatlardagi va xalqaro tashkilotlar huzuridagi diplomatik hamda boshqa vakolatxonalar rahbarlarining o'z faoliyati masalalari bo'yicha hisobotlarini eshitish;

O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasining (bundan buyon matnda Hisob palatasi deb yuritiladi) hisobotini ko'rib chiqish;

O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurorining hisobotini eshitish;

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvi raisining hisobotini eshitish;

parlament so'rovi;

Qonunchilik palatasi deputatining, Senat a'zosining so'rovi;

Qonunchilik palatasi, Senat qo'mitalari tomonidan davlat organlari rahbarlarining axborotini eshitish;

qonun hujjatlarining ijrosi holatini, huquqni qo'llash amaliyotini Qonunchilik palatasining, Senatning qo'mitalari tomonidan o'rganish va qonunosti hujjatlarining qabul qilinishi yuzasidan ular tomonidan monitoringni amalga oshirish;

parlament tekshiruvi⁶.

Ta'kidlash lozimki, parlament nazorati – xalq hokimiyatchiligi prinsipini amalga oshirishni ta'minlaydigan eng demokratik nazorat instituti bo'lib, mazkur vakillik organi bevosita fuqarolar tomonidan saylovlar jarayonida shakllantiriladigan hokimiyat tarmog'i orqali amalga oshiriladi. Shu bilan bir qatorda parlament nazoratisiz hokimiyatlar bo'linish mexanizmini samarali amalga oshirish mumkin emas. Zero aynan parlament nazorati ijro hokimiyatini noto'g'ri qarorlar qabul

⁶ O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati to'g'risida"gi Konstitutsiyaviy qonun // Oliy Majlisining Axborotnomasi. – 2002. – 12-son. 213-modda.

Iyun, 2025-Yil

qilish, o'z faoliyatini qonun asosida tartibga solishda tiyib turishning eng samarali vositasidir. Parlament nazoratini amalga oshirishda parlamentning faolligini oshirish, uning a'zolarini faoliyatini rivojlantirish, shuningdek, parlament nazoratining mustahkam huquqiy asoslarini ishlab chiqish, parlament nazoratining samarali amalga oshirilishida muhim o'rin tutadi.

Xulosa

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining ijro hokimiyati faoliyati ustidan parlament nazorati mamlakatimizda demokratik boshqaruvni mustahkamlash va islohotlarni izchil amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston parlamenti tomonidan davlat byudjeti ijrosi, Vazirlar Mahkamasi va boshqa davlat organlari hisobotlarini eshitish, parlament so'rovlari va tekshiruvlari kabi mexanizmlar orqali amalga oshiriladigan nazorat demokratik hisobdorlik va shaffoflikni ta'minlashga xizmat qiladi. Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi doirasida Oliy Majlis palatalarining roli yanada oshirilib, bu islohotlarning muvaffaqiyatli davom etishiga zamin yaratmoqda. Shu bilan birga, xorijiy olimlarning (Ueyd, Fillips, Strashun, Xabriyev, Ornshteyn) qarashlari va jahon amaliyotidagi tajribalar O'zbekiston parlamentining nazorat faoliyatini yanada takomillashtirish uchun muhim yo'l-yo'riq bo'lib xizmat qiladi. Parlament nazoratini samarali tashkil qilish uchun qo'shimcha resurslar, aniq huquqiy mexanizmlar va mutaxassislar jalb qilinishi zarur bo'lib, bu kelajakda mamlakatimizda demokratik boshqaruvni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining yangi tahriri Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023 y., 03/23/837/0241-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati to'g'risida"gi Konstitutsiyaviy qonun // Oliy Majlisining Axborotnomasi. – 2002. – 12-son. 213-modda.
3. H.H. Sulaymonovich "Oliy Majlis senatining ijro hokimiyati faoliyati ustidan parlament nazoratini amalga oshirishning huquqiy asoslarini takomillashtirish" Yuridik fanlar bo'yuicha falsafa doktori (RhD) dissertatsiyasi UO'K: 342.53 (575.1) T.:2024.
4. Конституционное право зарубежных стран. Учебник для вузов / Под общ. ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. 2-е изд., перераб. - М.: НОРМА, 2005. Гл. 17. – С. 321-322
5. Булаков О.Н, Функции палат парламентов (теория и практика) // Представительная власть – XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. – 2003, - №6, - С. 3-4.¹ Конституционное (государственное право) зарубежных стран; в 4 т. – Том 1-2 // Отв. Ред.проф Б.А.Страшун, – М, 1999, - С, 447.
6. Основны парламентского права: научно-практическое пособие / Под. Ред. д.ю.н, проф. Т. Я. Хабриевой, предленовне Председателя Государственной Думы Б.В. Грызлова, – М: Издание Государственной Думы, 2006. –С.29.
7. Norman J. Omstein. The role of the legislature in Western Democracies // (режим доступа: <https://usinfo.state.gov/products/pubs/archive/freedom3.htm>, свободный).